

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 1
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.
A. M. Abdullayev
«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»
Ilmiy jurnal.
2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.
Oyiga bir marta nashr etiladi.
16+

2-tom, 1-son.

Yanvar 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107
Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy
Tel. +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.
Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.
Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.
2022. T. 2. №1. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 1

January, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2021: 5,5**

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 1(3).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 1.

Январь 2022г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2021: 5,5

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №1.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1.	Ahunova Marifat Khakimovna <i>Women's entrepreneurship in an innovative economy: problems and solutions</i>	7
2.	Ashurov Mahammadjon Sotvoldievich <i>State and priority areas of development of innovative activities in Uzbekistan in modern conditions</i>	15
3.	Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli <i>Export of industrial products: regional analysis, factors and export trends (on the example of the Fergana region)</i>	31
4.	Kambarov Zhamoliddin Hikmatillaevich Yormatov Ilmidin Toshmatovich <i>Using the capabilities of automated and monitoring systems to improve the quality of higher education</i>	41
5.	Khodjaeva Nodira Jumanova Aijan <i>Management and its components in tourism industry of Uzbekistan</i>	51
6.	Kudbiev Davlatbay <i>Methodological foundations of the lease of fixed assets and their accounting</i>	57
7.	Kudbieva Gulzodahon <i>The necessity and essence of environmental requirements in the organization of the road transport system</i>	63
8.	Muminova Elnorakhon Abdukarimovna Solijonov Shoxruh <i>Feasible future of applying block chain technology to digitalized national economy</i>	70
9.	Nosirov Ilkhom Abbosovich <i>Management accounting reforms in modern clusters</i>	77
10.	Tursunova Dilrabo <i>Modern debatable issues of accounting for depreciation and amortization of fixed assets</i>	89
11.	Usmanova Dilfuzakhon Ibrokhimovna <i>The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports</i>	97
12.	Usmanova Zulfiya Musaevna <i>On topical issues of using the kaizen technology in improving the personnel management mechanism in the light industry</i>	108
13.	Shadieva Gulnora Rustamova Zarina <i>The role of family entrepreneurship in improving the well-being of the family in the context of economic modernization</i>	117

Filologiya fanlari / Philological sciences/ Филологические науки

14. **Burkhanova Mashkhura** 124
Olfactor cognitive metafora
15. **Khakimov Muhammad Khuzhakhonovich** 133
Some reviews about the paralinguistic mode

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

16. **Akramov Khusnitdin Akhrarovich** 141
Davlyatov Shohrukh Muratovich
Investigation of the stress-strain state of steel shells

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

17. **Marufjonov Akbarjon Bohodirjon Ugli** 148
Khamdamova Shohida Sherzodovna
Modern analysis of production technology and application of fungicides and seed dressings

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

18. **Hasanov Anvar** 159
Kozimova Odina
Solutions to a system of hypergeometric type differential equations in partial derivatives of the third order and its integral representations
19. **Makhmudova Nasibaxon Abdujabbarovna** 180
Some methods of improving the mathematical competence of students in the lessons of "Higher mathematics"
20. **Mirzamakhmudova Nilufar Tadjibayevna** 186
Some methodological features of teaching the subject «Higher mathematics» in higher educational institutions
21. **Sultanov Nomanzhan Akramovich** 193
Photoluminescence (pl) spectra of hardened and by the transition silicon

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 204
- Our publications* 208

Citation:

Usmanova, D.I. (2022). The use of artificial intelligence in the management of physical culture and sports. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (1), 97-107.

Усманова, Д.И. (2022). Использование искусственного интеллекта в управлении физической культуры и спорта. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 97-107.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6090723>

Усманова Дилфузахон Иброхимовна
PhD докторант кафедры
«Спорт, менеджмент и экономика»,
Узбекский государственный
университет
физической культуры и спорта

UDC 796.011 (082)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация: Технология искусственного интеллекта развивается в последние несколько лет. Применение искусственного интеллекта в спорте стало обычным явлением в последние годы. Учитывая положительное влияние, которое они оказали благодаря своим растущим возможностям, они будут продолжать продвигаться в сферу спорта. В этой статье проводится исследование преимуществ искусственного интеллекта в спортивной индустрии. Отчет начинается с обзора темы о том, как эти два аспекта связаны.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, Спорт, физическая культура, стратегия, управление, интеллектуальный агент, фанаты, инновация, команды.

Usmanova Dulfuzakhon Ibrokhimovna,
PhD doctoral student of the Department "Sport, Management and Economics",
Uzbek State University physical culture and sports

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Abstract: Artificial intelligence technology has been developing in the last few years. The use of artificial intelligence in sports has become commonplace in recent years. Given the positive impact they have had through their growing capabilities, they will continue to advance into the field of sports. This article examines the advantages of artificial intelligence in the sports industry. The report begins with an overview of the topic on how these two aspects are related.

Keywords: *Artificial intelligence, Sports, physical culture, strategy, management, intelligent agent, fans, innovation, teams.*

Введение

Мир спорта стремительно развивается. Он все чаще использует различные формы технологий. Сейчас, с внедрением искусственного интеллекта в спорте, мы наблюдаем очередную волну изменений от того, как играют в игры, к тому, как их воспринимают болельщики по всему миру.

Искусственный интеллект [далее ИИ] — это способность интеллектуальных систем реализовывать творческие задачи, которые ранее считались невозможными для выполнения компьютерами. Искусственный Интеллект используется для понимания того, что представляет о себе человеческий интеллект. Статья объясняет как ИИ может использоваться в физкультуре и спорте. Современный спорт — это бизнес в сфере развлечений, и технология Искусственного Интеллекта может значительно расширить его. Все крупные спортивные лиги Соединённых Штатов Америки используют технологию Искусственного Интеллекта для того, чтобы оптимизировать свой бизнес. К 2019 году спортивный мир США должен выйти на доход в 73.5 миллиарда \$ [32].

Искусственный интеллект в спорте, возможно, был редкостью всего пять лет назад, но сейчас искусственный интеллект и машинное зрение проникают в ряд приложений спортивной индустрии, от чат – ботов до компьютерного зрения и за его пределами. Искусственный интеллект влияет почти на каждый крупный профессиональный вид спорта. Это своевременный сбой в отрасли, поскольку участие средств массовой информации становится все более важным в качестве ведущего источника дохода в профессиональном спорте. Из направления этой тенденции ясно, что болельщики требуют большего доступа к своей любимой спортивной команде, и технологии являются необходимым каналом для удовлетворения этого спроса.

Анализ литературы

Термин "искусственный интеллект" был придуман в 1956 году, но сегодня ИИ стал более популярным благодаря увеличению объемов данных, усовершенствованным алгоритмам и улучшениям вычислительной мощности и хранилища [6].

В 1943-45 годах закладываются основы для понимания и создания нейронных сетей, а уже в 1950 году Алан Тьюринг публикует в научном издании анализ интеллектуальной шахматной игры. В 1958 году появляется первый язык программирования искусственного интеллекта – Лисп.

Изучение механического или «формального» мышления началось с древних философов и математиков. Изучение математической логики привело непосредственно к теории вычислений Алана Тьюринга, которая предполагала, что машина, перетасовывая символы, такие простые, как «0» и «1», может имитировать любой мыслимый акт математического вывода. Это понимание того, что цифровые компьютеры могут имитировать любой процесс формального мышления, известно

как тезис Черча-Тьюринга. [17] Наряду с одновременными открытиями в нейробиологии, теории информации и кибернетике, это привело исследователей к рассмотрению возможности построения электронного мозга. Тьюринг предложил сменить вопрос с того, была ли машина умной, на «возможно ли, чтобы машина показала разумное поведение» [5]. Первой работой, которая в настоящее время общепризнана как ИИ, была формальная схема МакКалуча и Питтса 1943 года для «искусственных нейронов», завершенных по Тьюрингу [25].

Область исследований ИИ родилась на семинаре в Дартмутском колледже в 1956 году. [7] Участники Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон (СМУ), Джон МакКарти и Марвин Мински (MIT) и Артур Самуэль (IBM) стали основателями и лидерами исследований ИИ. [23] Они и их ученики создавали программы, которые пресса назвала «удивительными»: компьютеры обучались стратегиям шашек [24].

Обсуждения

Ранние исследования ИИ в 1950-х годах исследовали такие темы, как решение проблем и символические методы. В 1960-х годах Министерство обороны США заинтересовалось этим видом работы и начало обучать компьютеры имитировать основные человеческие рассуждения. [8] Например, Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны [DARPA] завершило проекты по составлению карт улиц в 1970-х годах. А DARPA выпустило интеллектуальных персональных помощников в 2003 году, задолго до того, как Сири, Алекса или Кортана стали нарицательными именами. [4,10,11]

В период с 1960 по 1970 ряд ученых доказали, что компьютеры способны понимать естественный язык на достаточно хорошем уровне. В 1965 году разработали Элизу – первого робота-помощника, который мог говорить на английском языке. В эти же годы направление ИИ стало привлекать правительственные и военные организации США, СССР и других стран. Так, Министерство обороны США уже к 70-м годам запустило проект виртуальных уличных карт – прототип GPS [9].

Эта ранняя работа проложила путь к автоматизации и формальным рассуждениям, которые мы видим сегодня в компьютерах, включая системы поддержки принятия решений и интеллектуальные поисковые системы, которые могут быть разработаны для дополнения и расширения человеческих способностей. (рис.1)

Что же такое искусственный интеллект?

- Существуют несколько определений искусственного интеллекта.

Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются **интеллектуальными**

Свойство интеллектуальных систем выполнять функции (творческие), которые традиционно считаются прерогативой человека. При этом интеллектуальная система — это техническая или программная система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы.

Рис.1. Определение искусственного интеллекта

По словам Джека Кларка из Bloomberg, 2015 год стал знаковым для искусственного интеллекта: число программных проектов, использующих AI Google, увеличилось с «спорадического использования» в 2012 году до более 2700 проектов. Кларк также представляет фактические данные, указывающие на улучшения ИИ с 2012 года, поддерживаемые более низким уровнем ошибок в задачах обработки изображений [13].

В опросе 2017 года каждая пятая компания сообщила, что «включила ИИ в некоторые предложения или процессы» [13]. Примерно в 2016 году Китай значительно ускорил государственное финансирование; учитывая большой объем данных и быстро растущие результаты исследований, некоторые наблюдатели считают, что он может стать «сверхдержавой ИИ» [1,26].

Искусственный интеллект в спорте, возможно, был редкостью всего пять лет назад, но сейчас искусственный интеллект и машинное зрение проникают в ряд приложений спортивной индустрии, от чат – ботов до компьютерного зрения и за его пределами. Искусственный интеллект влияет почти на каждый крупный профессиональный вид спорта. Это своевременный сбой в отрасли, поскольку участие средств массовой информации становится все более важным в качестве ведущего источника дохода в профессиональном спорте [33].

Спорт-одна из отраслей, в которой в будущем произойдут огромные изменения. На мой взгляд, искусственный интеллект является одним из самых важных из 11 трендов в мире спорта [35].

Важно отметить, что большинство применений искусственного интеллекта в спорте все еще находятся в “тестовой” или “пилотной” фазе, и может пройти еще

три или четыре года, прежде чем чат-боты на стадионах и носимые устройства интернета вещей станут обычным явлением и явно выгодными. В настоящее время они могут стоить дороже, чем окупаются, но компании, осуществляющие инвестиции, надеются опередить конкурентов, поскольку инновации приносят прибыль. [37]

Спортивная индустрия является культурным и экономическим продуктом, который приносит ежегодно огромные доходы. Зрелищные виды спорта подпадают под более широкую категорию искусства, развлечений и отдыха. ИИ в спорте был редким пять лет назад, но теперь ИИ и машинное зрение постепенно входит в число приложений спортивной индустрии [27]. Доход спортивной индустрии можно разделить на четыре основных сегмента: продажа билетов на спортивные мероприятия; сборы, уплачиваемые СМИ за трансляцию спортивных состязаний; сборы, выплачиваемые за привязку бренда к команде, лиге, объекту или событию, включая права на присвоение имен и категории; продажа лицензионных продуктов с логотипами команд и лиг, изображениями игроков и другой интеллектуальной собственностью.

Применение искусственного интеллекта делится на четыре категории:

- *Чат-боты.* Спортивные команды используют виртуальных помощников, чтобы отвечать на запросы фанатов, включая информацию об играх в реальном времени, статистику команд и логистику арены.
- *Компьютерное зрение,* касающееся профессиональных автогонок. Исследователи обучают нейронным сетям с глубоким обучением для достижения точности, превосходящей человека, в способности идентифицировать конкретные автомобили на высоких скоростях, которые обычно дают фотографические изображения с пониженной четкостью.
- *Автоматизированная журналистика,* основанная на ИИ, чтобы расширить свои спортивные возможности и увеличить доходы.
 - *Wearable Tech* – технологии, которые собирают данные в целях оптимизации обучения и повышения производительности [пример, умные часы]. Выделим основные направления:

Таблица 1. Основные направления

До игры:	Во время игры:	После игры:	Скаутинг:
Подготовка спортсменов:	Аналитический разбор игры	Взаимодействие с болельщиками	Оценка потенциала спортсменов
Питание, Физическая подготовка	Восстановление после травм	Медиа права	Поиск потенциальных кандидатов для перехода в команду
Биомеханика [навыки / техника]	Профилактика травм	Создание контента	
Выбор стратегии и тактики на игру	Виртуальные помощники судей	Киберспорт	
Психологическая подготовка	Аналитические сервисы для тренера	Ставки	

Профилактика травм			
Формирование команды			

Краткая сводка по тому, где может использоваться Искусственный Интеллект в спорте:

- Съёмка матчей без оператора.
- Отбор игроков в команды.
- Продвижение матчей и маркетинг.
- Персонализированные тренировки.
- Подбор стратегий для матча.
- Прогнозирование длительности восстановления травмированного спортсмена.
- Прогнозирование исходов матчей [32].

Нет сомнений в том, что использование искусственного интеллекта в спорте сделает прогноз результатов соревнований более определенным и надежным. В конце концов, именно это делает спорт захватывающим и увлекательным для зрителей со всего мира. До тех пор, пока спорт остается увлечением широких масс, у бизнеса всегда будет возможность получать от него прибыль. До тех пор, пока мир спорта будет приносить прибыль, инвестиции в спортивные технологии и внедрение их будут продолжаться. [35] Типичный ИИ анализирует свою среду и предпринимает действия, которые максимизируют его шансы на успех. [22]

Концепции искусственного интеллекта особенно подходят для разработки эффективных систем оценки и обратной связи в спорте. После первоначального бума 1970-х и 1980-х годов использование методов искусственного интеллекта ограничивается довольно конкретными областями применения, включая спорт, поскольку их применение становится важным для оценки спортивных данных. [3]

Ещё одной интересной задачей искусственного интеллекта является обучение компьютера игре в шахматы. Её решением занимались учёные всего мира. Особенность данной задачи в том, что демонстрация логических способностей компьютера возможна только при наличии реального противника. Впервые такая демонстрация состоялась в 1974 году, в Стокгольме, где прошёл чемпионат мира по шахматам среди шахматных программ. В данном соревновании победила программа «Каисса, созданная советскими учёными из Института проблем управления академии наук СССР, расположенного в Москве.

В 1997 году создали известную шахматную программу – компьютер «Дип Блю», который обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. В эти же годы Япония приступает к разработке проекта компьютера 6-го поколения на основе нейросетей. [20]

Интересен факт, что в 1989 году другая шахматная программа Deep Thought обыграла гроссмейстера международного уровня Бента Ларсена.

В дополнение к революционизации спорта для игроков и спортивных менеджеров, ИИ также может революционизировать прямую трансляцию и

повлиять на то, как аудитория воспринимает спорт. ИИ также намерен изменить способ монетизации спортивных мероприятий вещателями.

Он может автоматически предоставлять субтитры для живых событий на разных языках в зависимости от местоположения и языковых предпочтений зрителя. Системы искусственного интеллекта также могут использоваться для определения правильных возможностей для показа рекламы на основе уровня возбуждения толпы на спортивных аренах, что позволяет вещателям эффективно использовать возможности монетизации за счет продажи рекламы [35].

У генеральных менеджеров клубов нет времени вникать в игру — они хотят, чтобы им просто приносили понятные данные. Информацию в этом случае может предоставлять либо аналитик внутри команды — человек, который обработал все данные и сделал отчёт, либо система. Однако человека полностью заменить не получится. Например, на фондовых рынках, несмотря на роботов, есть трейдеры, которые выполняют работу вручную. А вот сборщики данных действительно вряд ли понадобятся, задачи спортивного анализа в большинстве случаев решаются вручную. Это трудоёмко, медленно, ведёт к большому количеству ошибок и дополнительных расходов. Так к примеру, на рынке появилась система спортивной аналитики на основе технологий искусственного интеллекта, машинного зрения и методов анализа больших данных — Iceberg Sports Analytics.[2] Система создаёт порядка миллиона строк данных по каждой игре и фиксирует, что происходит на площадке, а глубинный графический анализ помогает получать информацию о технике и навыках спортсменов, выработать для них рекомендации и делать прогноз относительно победы в следующем матче. Программа обчисляет за матч более миллиона различных координат и с помощью алгоритмов превращая их в объективную аналитику, после чего эта информация анализируется и создаётся статистика.

Собрав данные, можно не только анализировать готовую статистику по прошедшим матчам, но и прогнозировать дальнейшие игры и комбинации. Утверждать на 100%, что эта информация поможет определить победителя в лиге, нельзя, но если знать статистику оппонента — понимать, кого ставить против игроков другой команды, побеждать будет значительно проще. Можно не только выявлять сильнейшего игрока в команде противника, но и найти его слабые точки и слепые зоны, чтобы понять, как нужно играть, чтобы выиграть. Инструмент позволяет любой хоккейной команде изучить противников и на основе полученных данных полностью менять тактику своей игры [28].

Интеллектуальные агенты должны уметь ставить цели и достигать их. Им нужен способ визуализировать будущее - представление о состоянии мира и уметь предсказывать, как их действия изменят его, - и уметь делать выбор, который максимизирует полезность [или «ценность»] из доступных вариантов. [22]. В классических задачах планирования агент может предположить, что это единственная действующая в мире система, позволяющая агенту быть уверенным в последствиях своих действий [21]. Однако, если агент не является единственным действующим лицом, то он требует, чтобы агент мог рассуждать в условиях неопределенности. Для этого требуется агент, который может не только оценивать

свою среду и делать прогнозы, но также оценивать свои прогнозы и адаптироваться на основе своей оценки [22].

В конечном счете, социальные навыки и понимание человеческих эмоций и теории игр будут ценными для социального агента. Возможность предсказывать действия других, понимая их мотивы и эмоциональные состояния, позволила бы агенту принимать лучшие решения. Некоторые компьютерные системы имитируют человеческие эмоции и выражения, чтобы казаться более чувствительными к эмоциональной динамике человеческого взаимодействия или иным образом облегчать взаимодействие человека с компьютером [15]. Интеллектуальный агент - это система, которая воспринимает свое окружение и предпринимает действия, которые максимизируют его шансы на успех. Простейшие интеллектуальные агенты - это программы, которые решают конкретные проблемы. Создание полного агента требует от исследователей решения реальных проблем интеграции; Например, поскольку сенсорные системы дают неопределенную информацию об окружающей среде, системы планирования должны быть в состоянии функционировать при наличии неопределенности. Парадигма интеллектуального агента стала широко принятой в 1990-х годах [21,22].

ИИ может получать данные из различных источников, например, статистику действий игрока, видеозапись матча или показатели физической активности, и анализировать их. Результаты подобного анализа могут использоваться тренерами, игроками и менеджерами для принятия эффективных решений, а в некоторых областях – для полной автоматизации процесса принятия решений. Области применения ИИ в спорте становятся все больше [31].

По оценкам NCAA, в настоящее время почти 8 миллионов человек занимаются легкой атлетикой в средней школе [36]. На профессиональном фронте директор по технологиям и инновациям Олимпийского комитета США Мунир Зок заявил, что носимые технологии способствовали тому, что сборная США завоевала 121 медаль на летних Олимпийских играх 2016 года [37].

Носимые технологии могут легко превратиться из конкурентного преимущества в стандартный компонент спортивной подготовки в ближайшие годы. Пандемия коронавируса поместила всех в изоляцию. И хотя занятия спортом разрешили возобновить, присутствие зрителей на стадионах было ограничено. Чтобы спортсмены не играли матчи в тишине, канадский стартап HearMeCheer придумал решение, благодаря которому игроки могли слышать голоса фанатов. HearMeCheer собирает «шум толпы» фанатов во время просмотра трансляции и распространяет его на стадион во время игр. Аплодисменты болельщиков, которые, при этом не находятся на стадионе, а сидят перед телевизорами у себя дома, слышат игроки на поле! [29]

Заключение

На основе рассмотренных исследований мы пришли к выводу, что использование ИИ в анализе спортивных результатов представляет собой значительное продвижение в развитии спорта. Исследования в области ИИ связано

с производством машин для автоматизации задач, требующих интеллектуального поведения. Примеры включают системы управления; автоматизированное планирование и планирование; способность ответить на вопросы диагностики и потребителя; и почерк, речь, и распознавание лиц. Как таковой, это стало инженерной дисциплиной, сосредоточенной на предоставлении решений реальных проблем, программных приложений, традиционных стратегических игр, таких как компьютерные шахматы и различные видеоигры.

Искусственный интеллект используется сегодня для различных целей и во всем мире. Как видим, использования ИИ активно развивается. Таким образом, в настоящее время правительство активно поощряет исследования в сфере ИИ, его и использования во всех сферах жизни. Искусственный Интеллект может быть использован в спорте и физкультуре в качестве мощного инструмента прогнозирования, который позволит оптимизировать расходы спортивных клубов и сберечь здоровье травмированных спортсменов.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта тренеры могут получить помощь от аналитиков данных, которые могут оценить конкретные качества игроков и то, как эти качества могут быть использованы в команде. ИИ также поможет определить, как игрок может улучшить себя. Некоторые тренеры уже используют ИИ для этих целей, и они определенно извлекают из этого выгоду. Кроме того, искусственный интеллект поможет тренеру в выявлении талантов. С помощью искусственного интеллекта и распознавания лиц управление толпой и интеллектуальные билеты станут обычным делом.

И в заключение хотелось бы отметить, что искусственный интеллект также обеспечит фанатам активное индивидуальное взаимодействие. В будущем фанат больше не будет просто фанатом. Вместо этого он будет конкретным человеком с определенным профилем поклонника. С помощью искусственного интеллекта клубы, спортсмены и команды будут лучше узнавать своих болельщиков при каждом взаимодействии.

Список использованной литературы:

1. Аллен Грегори «Понимание китайской стратегии ИИ». Центр Новой Американской Безопасности, 6 февраля 2019 .
2. Алиса Беркана «Технология и бизнес», 2017, 17 апрель
3. Vasa A., Dabnichki P., Heller M. and Kornfeind P., 2009 Ubiquitous computing in sports: A review and analysis. *Journal of Sports Sciences* **27**[12], 1335-1346
4. Barr A., Feigenbaum E. A. *The Handbook of artificial intelligence*. 1981. Vol. 1. P. 15 ; Jackson P. *Introduction to Artificial Intelligence*. Dover, 1985. P. 6 ; Hutter M. *Universal Artificial Intelligence*. Berlin: Springer, 2005. P. 7 ; Luger G., Stubblefield W. *Artificial Intelligence : Structures and Strategies for Complex Problem Solving*. Benjamin/Cummings, 2004. P. 4 ; Neapolitan R., Jiang X. *Artificial Intelligence : With an Introduction to Machine Learning*. Chapman & Hall/CRC, 2018. P. 7 и др
5. Берлинский Давид «Формальные рассуждения, 2000. Появление алгоритма . Книги Харкорт. ISBN 978-0-15-601391- 8, OCLC 46890682 .

6. Бирюков П.Н. «Деятельность США в сфере использования искусственного интеллекта», №3, 2019
7. Дартмутская конференция : McCorduck 2004 , с. 111–136 Кревье 1993 , стр. 47–49, который пишет: «Конференция обычно считается официальной датой рождения новой науки». Рассел и Норвиг 2003 , с. 17, которые называют конференцию "рождение искусственного интеллекта". NRC 1999 , стр. 200–201
8. Defense Advanced Research Projects Agency [DARPA]. URL: <https://www.darpa.mil>
9. Девятков В. В. Системы искусственного интеллекта / Гл. ред. И. Б. Фёдоров. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. - 352 с.]
10. Hutter M. Universal Artificial Intelligence. Berlin: Springer, 2005. P. 7
11. Luger G., Stubblefield W. Artificial Intelligence : Structures and Strategies for Complex Problem Solving. Benjamin/Cummings, 2004. P. 4 ;
12. Лорика, Бен, «Состояние усыновления ИИ» . О'Рейли Медиа, 2 мая 2018 г.
13. Кларк, Джек «Почему 2015 год был годом прорыва в искусственном интеллекте» . Bloomberg News , 23 ноября 2016 г
14. Максим Таланов, Эмоциональные Вычисления 10.04.2015 <https://Postnauka.Ru/Video/45297>
15. Марвин Мински «The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, and the Future of the Human Mind, 2006
16. MIT Sloan Management Review «Изменение бизнеса с помощью искусственного интеллекта», 2 мая 2018 г.
17. McCorduck «AI в ранней научной фантастике», 2004, стр. 17–25
18. McCorduck, «AI в ранней научной фантастике» 2004 , стр. 129–130
19. Neapolitan R., Jiang X. Artificial Intelligence : With an Introduction to Machine Learning. Chapman & Hall/CRC, 2018. P. 7 и др
20. Петрунин Ю. Ю., Рязанов М. А., Савельев А. В. Философия искусственного интеллекта в концепциях нейронаук. [Научная монография]. - М.: МАКС Пресс, 2010
21. Poole, David; Mackworth, Alan; Goebel, Randy [1998]. Computational Intelligence: A Logical Approach. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-510270-3.
22. Russell, Stuart J.; Norvig, Peter 2003, Artificial Intelligence: A Modern Approach [2nd ed.], Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, ISBN 0-13-790395-2. «Представление о полном агенте в настоящее время широко распространено в данной области», р. 55
23. Рассел и Норвиг 2003, Гегемония участников конференции в Дартмуте, с. 17
24. Schaeffer J. Самуэль не решил эту игру ?. В: Один прыжок вперед. Спрингер, Бостон, Массачусетс, 2009
25. Тьюринг, Алан 1948, «Machine Intelligence», в Copeland, B. Jack [ed.], The Essential Turing: идеи, породившие компьютерный век , Oxford: Oxford University Press, р. 412, ISBN 978-0-19- 825080-7

26. "Обзор | Как две сверхдержавы ИИ - США и Китай - сражаются за превосходство на местах" .Вашингтон Пост . 2 ноября 2018 г. Получено 4 ноября 2018 г.
27. Ясницкий Л.Н. О возможностях применения методов искусственного интеллекта в спорте / Ясницкий Л.Н., Кировова А.В., Черепанов Ф.М. // Вестник спортивной науки. – 2012. – №5. – С. 15-20, с. 19
28. [<https://rb.ru/longread/kak-ii-menyayet-sport/>], Владислав Мартынов
29. <https://www.hearmecheer.com>
30. <https://www.sostav.ru/publication/5-porazitelnykh-primerov-togo-kak-ii-delaet-sport-privlekatelnee-bezopasnee-i-vygodnee-31217.html>
31. <https://vc.ru/services/264673-sportivnyy-intellekt-kak-ii-proekty-v-sporte-uluchshayut-opyt-igrokov>
32. <https://zen.yandex.ru/media/aiqcnt/iskusstvennyi-intellekt-v-fizkulture-i-sporte-5cb3504af5fa5400b401566d>
33. <https://sporttomorrow.com/how-ai-is-impacting-the-world-of-sports/>
34. <https://sporttomorrow.com/11-important-trends-in-the-world-of-sports/>
35. <https://sporttomorrow.com/how-ai-is-impacting-the-world-of-sports/>
36. <https://www.ncaa.org/about/resources/research/profitability-competing-beyond-high-school>
37. <https://www.si.com/edge/2016/12/27/sports-tech-2017-wearable-technology-future>

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журналі Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисодаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журналі ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале

представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психология, социология. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Н.М. Набиева

**Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.
Хизмат кўрсатиш
корхоналарини
ривожлантиришни
нг маркетинг
стратегиясини
ишлаб чиқиш.
Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

Ubaydullayev
M.M. G'o'zada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

